

BOLALAR VA O'SMIRLARDA O'ZIGA BO'LGAN ISHONCHNI SHAKLLANTIRISHNING PSIXOLOGIK USULLARI

Xayrullayev Qodir Zarfulla o'g'li
Qozon Federal Universiteti
Umumiy psixologiya kafedrası
2-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11174716>

Annotatsiya: Ushbu maqola bolalar va o'smirlarda o'ziga bo'lgan ishonchni rivojlantirishda psixologik usullarni qo'llashni o'rganadi. Umumiy farovonlik va muvaffaqiyat uchun muhim bo'lgan o'ziga ishonch, shakllanish davrida turli xil psixologik omillar bilan shakllanadi. Xulosa ijobiy mustahkamlash, kognitiv-xulq-atvor usullari, rol modellashtirish va qo'llab-quvvatlovchi muloqotni o'z ichiga olgan samarali strategiyalar haqida umumiy ma'lumot beradi. Bundan tashqari, u ushbu usullarni amalga oshirishda individual farqlar va rivojlanish bosqichlarining ahamiyatini ko'rib chiqadi. Ushbu psixologik yondashuvlarni tushunish va qo'llash orqali otalar, o'qituvchilar va tarbiyachilar bolalar va o'smirlarda mustahkam o'ziga bo'lgan ishonchni rivojlantirishga hissa qo'shishlari mumkin, bu ularning ishonchli, bardoshli shaxslar bo'lib o'sishiga yordam beradi.

Kalit so'zlar: Psixologik usullar, o'ziga ishonch, bolalar, o'smirlar, ijobiy mustahkamlash, kognitiv-xulq-atvor usullari, namuna olish, qo'llab-quvvatlovchi muloqot, individual farqlar, chidamlilik.

O'z-o'zini hurmat qilish va qadrlash bolalar uchun kelajakda jamiyatda qulaylikka erishishi uchun juda muhim. Qadr-qimmatni rivojlantirish barcha bolalarda ahamiyatli bo'lib, u ishonch, qobiliyat va iste'dod bilan avosita bog'liqdir. O'zini hamisha past baholaydigan bolalar ko'pincha qiyinchiliklarga, ijtimoiy muammolarga duch keladi. Bu borada bolada o'zi to'g'ri baholashni qanday shakllantirish haqida psixolog Olga Romaniv quyidagilarni tavsiya etadi.

Farzand bilan nafaqat o'quv yoki qandaydir topshiriq yuzasidan, balki muhim sanalgan masalalar to'g'risida ham suhbatlashish va ularning fikrini ham hurmat qilish hamda inobatga olish zarur. Kuchsiz tomonlarni tan olgan holda yutuqlarni qadrlash haqida gaplashish farzand uchun juda foydali. Masalan, xarid qilish ro'yxati onaning yodidan chiqqudek bo'lsa, uni farzandlarga eslatib qo'yish mumkin: "Men xaridlar ro'yxatidagi narsalarni eslay olmayman, sen yordam bera olasanmi?". Bu kabi kichik muammolarni farzand bilan birgalikda hal etish undagi harakatchanlik va mas'uliyat hissini oshiradi. Ba'zan bolalarni yaxshi bo'lishi uchun kerakli masala haqida gaplashish ancha qiyin boladi. Ammo bu kabi mavzular aniq va lo'nda bo'lsa, to'g'ri baholash jarayonining rivojlanishiga yordam beradi. Asosiysi, muammolarni ochiqdashda ularni hech narsaga loyiq emasligini ta'kidlamaslik zarur. Aksincha, avvalgidan ham ko'ra yaxshi bo'lishiga undash tarzida suhbatlashish tavsiya etiladi.

Odatda, o'zini ijobiy baholash ma'lum maqsadga intilishdan kelib chiqadi. Shuning uchun tanqid o'rniga, yosh va qiziqishiga mos bo'lgan maqsadlarni taklif qilish mumkin. Masalan, "Nega kiyimlaringni hamma joyga yoyding?" emas, balki "Hamma kiyimlarni shkafga vaqtida qo'ysang, ko'proq o'yin o'ynashga imkon bo'ladi" kabi. Ikkisini solishtirib ko'rish mumkin, bola ikkinchi jumlagga ko'proq e'tibor qaratishi tabiiy.

Bolalarda paydo bo'lgan salbiy fikrlar ustida ko'proq ish olib borish kerak. Ya'ni salbiy fikrlarni bartaraf etishiga onalar ko'proq yordam berishi kerak. "Men buni o'qishni bilmayman",

“Mashg’ulotlarni bajarishga kuchim yetmaydi” kabi bolalarga xos bo’lgan biroz qo’rquv va dangasalik aralashgan fikrlarni vaqt o’tib yaxshilanishiga ishontrish kerak. Shundagina ular barcha narsaning imkoni borligi va faqat buning uchun harakat qilish kerakligini anglab yetadi. Fikrlashni o’stirish – xatolarni o’rganish va to’g’ri xulosa chiqarishdir. Bola muvaffaqiyatsizlikka uchrash oddiy hol ekani va bu muammolarning yechimi borligini bilsa, unda baholash tushunchasi shakllana boradi. Iloji boricha farzandlarga o’z xatolaridan saboq olishiga yordam berish kerak. Masalan “Bu safar sharbatni to’kib yubording. Keyingi safar yana takrorlanmasligi uchun stakanni idish yuvish joyida tutib, so’ngra sharbat quy”. Farzandni me’yorida maqtash juda foydali. Ammo qanday maqtash ham muhim. Ko’pchilik bolasining intilishi-yu qiziqishini bir chetga surib, yakuniy natijaga qarab baho beradi. Ammo muammoni hal qilishda uning yondashuvi va to’siqlarni yengib o’tishga bo’lgan intilishini alohida ta’kidlash lozim. Aniq va halol maqtoqlar sog’lom baholashni shakllantirishning kalitidir. Farzandni biror ishga ilhomlantirish uchun ularni boshqa tengdoshlariga aslo solishtira ko’rmaslik kerak. Shunchaki ularning avvalgi ishidagi yutuqlarni misol qilish orqali ham bung erishish mumkin. Yoki ilhomlantirishi mumkin bo’lgan qandaydir yaxshi voqeani ham aytib berish ham foydalidir. Bolalarda bu jarayon yuzaga kelganidan so’ng o’z-o’zidan psixologik muammolar ham bartaraf bo’ladi.

O’smirlik davri 10-11 yoshlardan 14-15 yoshlargacha bo’lgan davrni tashkil etadi. Hozirgi o’smirlar o’tmishdoshlarida nisbatan jismoniy, aqliy va siyosiy jihatdan bir muncha ustunlikka ega. Ularda jinsiy yetilish, ijtimoiylashuv jarayoni, psixik o’sish oldinroq namoyon bo’lmoqda. Aksariyat o’quvchilarda o’smirlik yoshiga o’tish, asosan, 5-sinflardan boshlanadi. „Endi o’smir bola emas biroq kata ham emas” ayni shu ta’rif o’smirlik davrining muhim harakterini bildiradi.

O’smirlik - bolalikdan kattalikga o’tish davri bo’lib, fiziologik va psixologik jihatdan o’ziga xos xususiyatlar bilan xarakterlanadi. Bu bosqichda bolalarning jismoniy va psixik taraqqiyoti juda tezlashadi, hayotdagi turli narsalarga qiziqishi, yangilikka intilish ortadi, xarakteri shakllanadi, ma’naviy dunyosi boyiydi, ziddiyatlar avj oladi. O’smirlik balog’atga yetish bosqichi bo’lib, yangi hislar, sezgilar va jinsiy hayotga taaluqli chigal vaziyatlarning paydo bolishi bilan ham xarakterlanadi. O’smirlar o’zlarini kattalardek tutishga harakat qiladilar. Ular o’zlarining layoqat, qobiliyat va imkoniyatlarini ma’lum darajada o’rtoqlari va o’qiyuvchilariga qiziqishga intiladilar. O’smirlik davri „o’tish davri”, „krizis davr”, “qiyin davr” kabi nomlarni olgan psixologik ko’rinishlar bilan xarakterlanadi. O’smirlik davrida ko’pincha so’zga kirmaslik, o’jarlik, tajanglik, o’z kamchiliklarini tan olmaslik, urushqoqlik kabi salbiy hususiyatlar xosdir. O’smirlik yoshida psixologik jihatdan eng muhim hislat - voyaga yetish yoki kattalik hissining paydo bo’lishi alohida ahamiyat kasb etadi. O’smirlik yoshiga xos bo’lgan psixologik hususiyatlarini o’rgana turib, o’smirlar shaxsining shakllanib, rivojlanib, kamolotga erishish yo’llarini va unga ta’sir etadigan biologik va ijtimoiy omillarning bevosita ta’sirini tushunish mumkin.

Psixolog L.S.Vigotskiy o’smir yoshi psixologiyasini “psixik rivojlanishdagi inqiroz” deb nomlagan. O’smirlik davridagi inqiroz-o’smir kechinmalari, uning strukturasi, mazmunining qat’iy o’zgarishi, buzilishidir. U 13 yoshni inqirozni sindiradigan nuqtasi deb atagan. Inqirozdan keyingi davrlar ota-onalar va o’qituvchilar tomonidan subektiv yanada qiyinroq deb ataladigan yangi psixologik tuzilmalar shakllanadi.

O'smirlarning ehtiyojlari va imkoniyatlarining o'zaro mos kelmasligi o'smirlar bilan ota-onalar, o'qituvchilari va boshqa murabbiylari o'rtasida qarama-qarshiliklarni keltirib chiqaradi. Vigotskiy psixik rivojlanishdagi inqiroz bilan cheklanib qolmasdan, o'smirlik davridagi qiziqishlarning o'zgarishiga bog'liq ravishda ikki ya'ni salbiy va ijobiy fazani ajratib ko'rsatgan. Salbiy faza ilgarigi qiziqishlarning so'nishi va yangi dastlabki jinsiy qiziqishlarning paydo bo'lishi bilan bog'liq.

Bunda quyidagi salbiy xulq-atvor ko'rinishlari namoyon bo'ladi; ish qobiliyatining, o'zlashtirishning pasayishi, o'smirning qo'polligi va yuqori qo'zg'aluvchanligi, uning o'zidan qoniqmasligi va xavotirlanish va boshqalar. Ijobiy faza keng, chuqur yangi qiziqishlarning paydo bo'lishi bilan xarakterlanadi. O'smirda boshqalarning va o'zining psixologik kechinmalariga qiziqish paydo bo'ladi. Vigotskiy izlanishlariga hamohang tarzda M.G.Davlatshin, "5-7-sinf o'quvchilarida texnik qiziqishlarni shakllantirish" mavzusida o'z tadqiqotlarini olib borgan. Professor M.G.Davlatshin mehnat ta'limi va kasbga yo'llash muammolariga, texnik qiziqish va texnik qobiliyatlarni shakllantirishning psixologik xususiyatlariga alohida e'tibor qaratgan.

Xulosa o'rnida shu narsaga alohida e'tibor berish kerakki, yuqoridagi olimlarning izlanishlarini o'rganib chiqib o'smirlik yosh davrining naqadar muhim va dolzarb mavzu ekanligini hamda bu yosh davrining psixologik xususiyatlariga va o'zgarishlariga jamiyatning har bir a'zosi bee'tibor bo'lmasligini aytib o'tish o'rinlidir. O'smir tarbiyasiga oilada ota-ona va yaqinlari, ta'lim muassasalarida esa har bir pedagog ma'suldirlar.

Oilada ota-onalar quyidagi tavsiyalarga e'tibor berishlarini hohlardik:

- o'smir yoshidagi farzandlariga ko'proq e'tiborli bo'lish
- bolaga imkon qadar vaqt ajratish
- bo'sh vaqtining to'g'ri taqsimlanganligini nazorat qilib borish
- qiziqishlariga ijobiy fikr bildirilib, do'stona muloqotning yo'lga qo'yilishi
- oila a'zolariga nisbatan to'g'ri muomala ma'daniyatining yo'lga qo'yilganligini nazorat qilib borish kabi tavsiyalarga e'tibor berishlarini ta'kidlagan bo'lar edik.

Ta'lim muassasalarida pedagoglar o'smirlarga ta'lim berishda quyidagilarga e'tibor berishlari muhim:

- o'smirning darsdagi faoliyati
- maktab jamoasiga munosabati
- tengdoshlar bilan hamfikrlilikning yo'lga qo'yilganligi
- o'quv jarayonidagi o'quvchilarning qiziqish va e'htiyojlariga e'tiborli bo'lishi
- mustaqil fikrlashlari uchun o'zlarini qiziqtirgan soha bo'yicha faoliyat olib borishlari uchun sharoit yaratilishiga e'tibor berilsa maqsadga muvofiq bo'lar edi.

Ushbu tavsiyalar o'smirlarda o'tish davrining qiyinchilaklarsiz o'tishini ta'minlaydi deb o'ylaymiz.

References:

1. Taxoxov B.A. Zamonaviy "qiyin o'smirlar" ning psixologik va pedagogik xususiyatlari // Togliatti davlat universitetining fan vektori. Seriya: Pedagogika, Psixologiya. – Piter: 2018. No
2. G'oziyev E. Umumiy psixologiya".-T.;O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati.2010.-548-b
3. Davlatshin M.G.Yosh va pedagogik psixologiya".-T.,2004

4. Nishanova Z.T. va boshqalar “Rivojlanish psixologiyasi. Pedagogik psixologiya”.-
T.;O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati.2018.332-b

INNOVATIVE
ACADEMY